

INFLUÊNCIA DO TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO NA QUALIDADE DE VIDA DOS INDIVÍDUOS ACOMETIDOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Fernanda Cunha Alves¹
Lizza Dalla Valle Nascimento¹
Mariana Freitas Pereira¹
Maryanna Freitas Alves¹
Railton Matheus Oliveira Douro¹
Renato Canevari Dutra da Silva²

¹*Acadêmicos de Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade de Rio Verde - UniRV*

²*Professor Adjunto, Faculdade de Medicina, Universidade de Rio Verde - UniRV*

Recebido em: 10/03/2020 – Aceito em: 21/08/2020

Resumo: A abordagem sobre a qualidade de vida no transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) abrange uma série de aspectos incapacitantes que ocorrem na vida do paciente. Diante disso, conhecer a influência do TOC nas atividades do paciente permite a melhor compreensão das consequências desse transtorno nas vidas desses indivíduos. O objetivo desse artigo foi relacionar os impactos do TOC na qualidade de vida dos acometidos através de uma revisão integrativa da literatura que tem como base de dados: artigos publicados nos sites Scielo e PubMed no período de 2007 a 2017. A bibliografia mostrou como o TOC influencia as relações pessoais sociais dos pacientes, especialmente socioeconômicas. Portanto, observou-se com os estudos que os pacientes com TOC apresentaram escores baixos em todos os aspectos mensurados por escalas de qualidade de vida.

Palavras-chave: transtorno obsessivo-compulsivo, qualidade de vida, psiquiatria, psicopatologia.

INFLUENCE OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER ON THE QUALITY OF LIFE OF THE AFFECTED INDIVIDUALS: INTEGRATIVE REVIEW

Abstract: The approach of quality of life related to obsessive-compulsive disorder (OCD) reaches a range of debilitating aspects that occur on patient's life. Thus, to acknowledge the OCD's influence on patient's activities allows a better comprehension on the consequences of this disorder in these individuals lives. The scope of this article was to relate the OCD impacts on quality of life through a integrative literature review. This study used articles published on the following databases: Scielo and PubMed between 2007 and 2017. The literature indicated how the OCD affects interpersonal and social relationships, especially the socioeconomic ones. Therefore, based on the studies analyses it was noticed that OCD's patients presented lower scores in every aspect measured by quality of life scales.

Keywords: obsessive-compulsive disorder, quality of life, psychopathology, psychiatry.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o WHOQOL Group (1994), analisando-se a etimologia da palavra qualidade, percebe-se que ela deriva de “qualitas” um vocábulo do latim que significa o jeito de ser característico de um indivíduo ou mesmo de um grupo, podendo ser algo positivo ou negativo. Essa expressão aborda a forma como o indivíduo se observa no

meio cultural e social em que vive, relacionando esses fatores aos seus próprios padrões, objetivos, expectativas e preocupações. Nessa perspectiva, a partir dos exemplos de Scholl et al. (2017), percebe-se que diversas condições podem afetar a qualidade de vida das pessoas, inclusive a existência de transtornos mentais.

Segundo Torres et al. (2001), entre todos os transtornos mentais, o transtorno obsessivo compulsivo (TOC) foi classificado como uma das dez doenças mais incapacitantes pela OMS, juntamente com o Banco Mundial e a Universidade de Harvard. Esse transtorno é definido pela ocorrência primária de obsessões, isto é, impulsos, pensamentos, imagens mentais repetitivas, que causam o sentimento de desconforto, mal-estar e ansiedade relevantes no indivíduo. Ademais, também ocorrem os episódios de compulsões, que são comportamentos repetitivos e excessivos realizados em resposta as obsessões, como modo de atenuar a ansiedade, mal-estar, ou como forma de precaução a algum evento temido.

Nesse viés, os resultados de Elsen et al. (2006) demonstram como as crises obsessivas e compulsivas interferem de forma pejorativa na qualidade de vida dos indivíduos, mostrando que esse transtorno tem como consequências comuns a diminuição do bem-estar, da autoestima, influências negativas no convívio social, familiar e na vida profissional. Além disso, os resultados de Niederauer et al. (2007) relacionam o TOC com o abuso no uso de álcool e drogas e com a ideação suicida.

A partir dos resultados de Kluthcovsky (2009), percebe-se, então, que a importância de verificar e avaliar os índices da qualidade de vida relacionada ao transtorno compulsivo e obsessivo está no fato de promover um facilitamento na abordagem dessa condição mental do indivíduo, priorizando assim suas necessidades e tornando possível a realização de um tratamento adequado.

Portanto, o objetivo desse estudo foi analisar a influência do TOC na qualidade de vida dos indivíduos acometidos por esse transtorno.

2. MÉTODO

Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, de natureza quantitativa, por meio de uma revisão integrativa da literatura médica atual. Para nortear a revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão: qual é a influência do TOC na qualidade de vida dos indivíduos acometidos desse transtorno? A busca das produções científicas foi realizada no Scientific Electronic Libray Online (SciELO) e no PubMed.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram os seguintes: 1) artigos publicados no idioma português com resumos disponíveis nessas bases de dados; 2) artigos publicados nos últimos quinze anos; e 3) estudos empíricos e/ou de revisão de literatura. Foram excluídos artigos que tratam de transtornos obsessivos compulsivos, mas que não tratam de qualidade de vida e os que abordam qualidade de vida, mas não citam o TOC. Foram utilizadas, para a busca dos artigos, as seguintes palavras-chave extraídas dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings (MeSH) respectivamente: “qualidade de vida”, “transtorno obsessivo-compulsivo”, “psicopatologia” e “psiquiatria”; “quality of life”, “obsessive-compulsive disorder”, “psychopathology” e “psychiatry”.

A busca foi realizada por meio do acesso on-line em abril de 2019. Os artigos encontrados passaram por uma triagem por meio da leitura dos resumos, sendo que só foram analisados completamente aqueles artigos que atendiam simultaneamente aos três critérios de inclusão na amostra. Os artigos selecionados para análise foram então copiados das bibliotecas virtuais e organizados conforme a ordem de seleção. Depois disso, cada um dos artigos foi lido integralmente e os dados foram analisados por meio da estatística descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Utilizando-se os descritores e os critérios de inclusão, obteve-se 11 artigos na base de dados SciELO, dos quais apenas cinco artigos satisfizeram simultaneamente a todos os critérios de inclusão e compuseram a amostra de análise.

A Tabela 1 descreve a visão geral dos artigos selecionados para análise. De modo geral, os resultados de Scholl et al. (2017) verificam que o TOC está associado à diminuição dos níveis gerais de qualidade de vida e os resultados Niederauer et al. (2007) mostram que também está associado a prejuízos psicossociais. Além disso, segundo Torresan et al. (2008), o TOC foi considerado um transtorno tão incapacitante quanto quadros psiquiátricos tidos como mais graves, tais como as psicoses e a depressão.

TABELA 1: Visão geral dos artigos selecionados para análise

Autores, ano de publicação	n	Tipo de estudo	Principal resultado
SCHOLL et al.,	70	Transversal	Indivíduos com TOC apresentaram médias

2017		de intervenção	inferiores em todos os domínios da qualidade de vida, principalmente no psicológico.
CASSOL et al., 2010	2575	Estudo transversal	Foi detectado que indivíduos com TOC aparentam ter qualidade vocal prejudicada devido ao Stress emocional. A desordem vocal resulta em consequências psicossociais.
TORRESAN et al., 2008	885	Revisão convencional da literatura	O TOC se mostra tão ou mais incapacitante que muitas doenças graves, inclusive transtornos mentais. Afetando negativamente assim, a qualidade de vida.
NIEDERAUER et al., 2007	300	Revisão bibliográfica	Os estudos indicam o prejuízo do funcionamento social e ocupacional, diminuição da capacidade de trabalhar e estudar, relação com abuso de álcool e drogas, e ideação suicida.
FONSECA et al., 2007	1178	Relato de caso	O caso estudado indica comorbidade entre TOC e síndrome de Asperger com diminuição da capacidade de estudar e prejuízo no funcionamento social.

Os resultados do presente estudo estão de acordo com achados anteriores de Albert et al. (2010); Subramaniam et al. (2013); Pozza et al. (2018), segundo os quais a qualidade de vida é severamente prejudicada em pacientes portadores de TOC.

Especificamente, os presentes resultados corroboraram com as conclusões de Macy et al. (2013); Subramaniam et al. (2013), duas revisões prévias extensas da literatura médica internacional sobre a relação entre TOC e qualidade de vida. Isso porque ambos os estudos identificaram piora na qualidade de vida em todos os domínios, tanto na vida dos portadores quanto na vida dos familiares e podendo ter comparação com outros distúrbios psíquicos, a citar transtorno depressivo maior (TDM).

Comparando TOC com TDM, os resultados de Macy et al. (2013) mostram que o primeiro pontuou melhores resultados em aspectos da qualidade de vida. Assim como, quando relaciona TOC com esquizofrenia, o primeiro obteve resultados melhores no quesito qualidade de vida.

Um ponto importante é o fato de não haver, apesar de tantos estudos, instrumentos que medem qualidade de vida especificamente em portadores de TOC. A escala existente mais utilizada para medida da qualidade de vida é a escala Whoqol (World Health Organization), já que não apresenta especificidade para nenhum transtorno.

TABELA 2 – Domínios e facetas do WHOQOL

Domínio I – domínio físico
1. Dor e desconforto
2. Energia e fadiga
3. Sono e repouso
Domínio II – domínio psicológico
4. Sentimentos positivos
5. Pensar, aprender, memória e concentração
6. Autoestima
7. Imagem corporal e aparência
8. Sentimentos negativos
Domínio III – Nível de dependência
9. Mobilidade
10. Atividade da vida cotidiana
11. Dependência de medicação ou de tratamentos
12. Capacidade de trabalho
Domínio IV – Relações sociais
13. Relações pessoais
14. Suporte (apoio) social
15. Atividade sexual
Domínio V – Meio ambiente
16. Segurança física e proteção
17. Ambiente no lar
18. Recursos financeiros
19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade
20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades
21. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer
22. Ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima
23. Transporte
Domínio VI – Aspectos espirituais/religião/crenças pessoais
24. Espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais

Os resultados de Torresan et al. (2008) mostram que essa qualidade de vida diminuída faz com os portadores de TOC apresentem mais frequentemente desemprego, uso de auxílios-doença (dependência financeira), menores renda/nível socioeconômico e, índice de casamento ou união conjugal estável, além de maior uso de serviços de saúde. Uma vez que a dificuldade de convivência (relações interpessoais) é comprometida, pois, ou a sociedade não entende (ou não aceita) esse tipo de distúrbios, ou o próprio portador não consegue manter seus papéis sociais. Isso tudo, faz com que o indivíduo se sinta mais à vontade em casa, tornando seus rituais restritos à ambientes mais confortáveis, o que colabora para a “reclusão” da pessoa, logo um ambiente público, reuniões e até mesmo uma conversa de negócio com pessoas diferentes do dia a dia se tornam um desafio grandioso.

Segundo Scholl et al. (2017), indivíduos com TOC apresentaram médias inferiores em todos os domínios da qualidade de vida, corroborando com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) que mencionam este transtorno como um dos mais incapacitantes. Diversos estudos também mostram menores médias de qualidade de vida no TOC quando comparados à população em geral. O prazer subjetivo pode ser prejudicado com a gravidade da obsessão, simples ações como ler, escrever, cantar, manter a concentração, deixam de ser vista como algo positivo para manutenção da qualidade de vida.

Segundo Fonseca et al. (2007), ao se falar especificamente da relação entre TOC e síndrome de Asperger, fica evidente o problema em distinguir a primeira da última (respectivamente) como um diagnóstico em separado. A associação entre Síndrome de Asperger e TOC, baseia-se em um relato de caso e seu prognóstico associado a terapêutica. O quadro clínico mostrou-se favorável a terapêutica, entretanto vários sinais mostram-se comórbidos a outros transtornos. Por fim, o estudo mostra ser necessário uma maior investigação entre Síndrome de Asperger e outros transtornos.

Os resultados de Cassol et al. (2017) mostram que as alterações vocais prevalecem significativamente nos casos de indivíduos que apresentam desordens de natureza ansiosa, com registros de somatização, sensibilidade interpessoal e traços do tipo obsessivo-compulsivo. Isso se deve tanto pelo uso de fármacos que causam alterações fisiológicas das cordas vocais, quanto pela ansiedade do falar compulsivo. O que demonstra que transtornos psicológicos causam patologias perceptíveis e que prejudica diretamente a qualidade de vida, neste caso dando ênfase a distúrbios vocacionais, como por exemplo a rouquidão. De acordo com Cassol et al. (2010), além do tratamento psiquiátrico existem tratamentos alternativos, como a intervenção fonoaudiológica que pode possibilitar uma melhora gradual da voz e conseqüentemente do TOC.

Segundo Niederauer et al. (2007), no que se refere a tratamento, cinco estudos abordaram o efeito dos tratamentos psicoterápico e farmacológico associados à qualidade de vida dos portadores do TOC. Também examinaram a relação entre a melhora dos sintomas do TOC e a melhora na qualidade de vida dos pacientes. Isso mostra que o paciente precisa ser acompanhado em todos sentidos, tanto físico quanto mental, já que a união de fármacos e assistência psicológica demonstram melhora progressiva na qualidade de vida dos portadores de TOC. Exemplos disso são a melhora nas interações sociais gerais e pessoais, e aumento positivo da saúde do

indivíduo, o que favorece a realização de experiências antes não possíveis. A adesão ao tratamento beneficia os familiares do indivíduo com TOC, pois os rituais que antes influenciavam as práticas rotineiras da família, vão se tornando mais controlados com o tratamento.

4. CONCLUSÃO

Portanto, a compreensão da qualidade da vida nos indivíduos com TOC é uma observação clínica importante, as complicações progressivas, tendo como causa a interação de diferentes fatores, influenciam diretamente a terapêutica. As estratégias de diagnóstico são limitadas e os resultados da maioria dos estudos usam instrumentos sem especificidade para o TOC. A partir dos resultados desta revisão integrativa, que avaliou as evidências disponíveis na literatura sobre complicações mais prevalentes em pacientes acometidos com TOC, entendemos que há um impacto tanto das relações interpessoais, quanto das funções sociais do indivíduo, o que resulta em um indivíduo mais recluso e muitas vezes dependente financeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBERT, U. et al. Clinical predictors of health-related quality of life in obsessive-compulsive disorder. **Comprehensive Psychiatry**, v. 51, n. 2, p. 193-200, 2010.
- CASSOL, M. et al. Análise de características vocais e de aspectos psicológicos em indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo. **Revista Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia**, v. 15, n. 4, p. 491-496, 2010.
- FONSECA, J.M.A.; CAMPOS, A.L.M.; LÓPEZ, J.R.R.A. Síndrome de Asperger e TOC – comorbidade ou unidade? **Jornal Brasileiro de psiquiatria**, v. 56, n. 4, p. 287-289, 2007.
- MACY, A.S. et al. Quality of life in obsessive compulsive disorder. **CNS Spectrums**, v. 18, n. 1, p. 21-33, 2013.
- NIEDERAUER, K.G. et al. Qualidade de vida em indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo: revisão da literatura. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 29, n. 3, p. 271-278, 2007.
- POZZA, A. et al. Does higher severity really correlate with a worse quality of life in obsessive-compulsive disorder? A meta-regression. **Neuropsychiatr Disease and Treatment**, v. 14, n. 2018, p. 1013-1023, 2018.
- SCHOLL, C.C. et al. Qualidade de vida no Transtorno Obsessivo-Compulsivo: um estudo com usuários da Atenção Básica. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, v. 22, n. 4, p. 1353-1360, 2017.
- SUBRAMANIAM, M. et al. Quality of Life in Obsessive-Compulsive Disorder: Impact of the Disorder and of Treatment. **CNS Drugs**, v. 27, n. 5, p. 367-383, 2013.

TORRESAN, R.C. et al. Qualidade de vida no transtorno obsessivo-compulsivo: uma revisão. **Revista de Psiquiatria clínica**, v. 35, n. 1, p. 13-19, 2008.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHOQOL user manual. **Geneva: Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse**, 2012.